

Il senso del mito e la crisi della polis

di Giovanni Radicchi,¹ a cura di Francesco Freschi

I. La polis come comunità autogovernata

Il carattere specifico della civiltà greca è la polis, sia nei confronti della precedente civiltà presente nella penisola greca - la civiltà micenea - sia nei confronti delle circostanti organizzazioni politiche contemporanee.

Che cos'è la polis? La polis è una comunità di uomini che si autogoverna. Quindi nella Polis, la società politica, questa comunità di uomini e lo Stato coincidono. Già solo questo ci fa capire la specificità di questa realtà, rispetto alle realtà politiche contemporanee. Per gli Assiri, per gli Egiziani, per i Persiani, da una parte c'è un governante - un'autorità, il monarca - con un apparato per governare, dall'altra la società dei governati. Nella polis, l'autorità - il governo - coincidono almeno con una parte più o meno considerevole della società. Una porzione più o meno larga della società, dei governati, è contemporaneamente l'autorità e lo Stato: si autogoverna.

Non ogni raggruppamento umano è una comunità. Non ogni comunità è uno Stato. Cos'è che tiene insieme questa comunità umana? Quali sono le basi dell'autorità che esercita? Come si configura questo autogoverno? Quali sono, cioè, i caratteri che la rendono Stato?

Quando si parla di comunità umana, per la polis, non ci si riferisce ad una qualche astrazione. Si intende la comunità degli uomini aventi sovranità politica, nel senso più concreto, fisico, dell'espressione. Questa è la principale ragione per cui la polis si mantenne sempre circoscritta, limitata nello spazio. Atene non superò mai i 2.600 Km². È il territorio del Granducato del Lussemburgo. Sparta, al momento della sua massima espansione, non superò gli 8.400 Km². Si tratta di meno di un terzo del Lazio.

II. Il canone della corporeità e il limite

Per mantenere i suoi caratteri, per rimanere polis e non trasformarsi in qualcosa di diverso, la polis non poteva svilupparsi oltre limiti molto ristretti di territorio. Oltre certi limiti spaziali, evidentemente, questa comunità umana in cui consiste lo Stato, non poteva esercitare una sovranità diretta. Questa sovranità diretta, concreta, in termini di presenza fisica, era sentita così importante dai cittadini, che un'evoluzione verso una qualche forma di mediazione, di rappresentanza, di delega, non vi fu mai. Quando non c'era più spazio, si ricorreva alla fondazione di una colonia, cioè alla fondazione di una nuova polis indipendente.

Il fenomeno della colonizzazione è significativo di come i Greci intendessero la polis. La nuova polis, la nuova comunità nata dalla precedente, era indipendente dalla patria d'origine. I fattori etnici, persino i legami storici, sono quindi del tutto secondari. È inconcepibile che una polis, come tale, dipenda da un'altra, dipenda cioè da qualcosa di esterno ad essa. Per il Greco, la sovranità politica, o meglio l'idea di Stato, si configura come autarchia. Cioè come coincidenza di una comunità umana con lo Stato, per quella parte della società provvista appunto di sovranità politica e come indipendenza di questa comunità - della polis - da qualunque cosa esterna ad essa. La polis si organizza quindi deliberatamente sulla base di questa idea di

¹ Il presente documento raccoglie le riflessioni di Giovanni Radicchi, conservate a titolo di memoria storica e per finalità esclusivamente culturali e di ricerca. Non si tratta di una pubblicazione a scopo di lucro. Il materiale è presentato così come conservato nei documenti originali, senza modifiche sostanziali, con l'intento di preservare e condividere un patrimonio di interesse intellettuale.

Stato e questo è particolarmente evidente quando si fondano nuove polis, ma è vero per tutte. Guardiamo una statua greca riprodotte un corpo umano e il corpo umano nudo, valorizzato cioè proprio nella sua corporeità. Lo stesso canone di bellezza si esprime però anche in un tempio antico. Questo canone è rappresentato dal limite, che dà una forma. Per questo il corpo maschile nudo è ciò in cui questo canone si esprime meglio. Sembra che per il Greco tutto ciò che è significativo risponda a questo carattere. Questo carattere è ciò che informa anche la polis, la polis storica e l'idea di Stato. La polis storica e l'idea di polis che i Greci assumevano come modello di perfezione, come modello da realizzare, sono ugualmente corporee. Il carattere strutturale della polis è corporeo, sia per la coincidenza che non tollera mediazioni tra una parte dei cittadini e lo Stato, sia perché, anche la polis, come il corpo umano, ha un limite che ne determina la forma, che non può essere modificato arbitrariamente, che è già prefissato nella sua perfezione e che non può essere superato, pena la degenerazione e la morte. I caratteri strutturali della polis storica e del modello cui cerca di uniformarsi, si fondano sulla polarità identità-differenza. Questa polarità si realizza nell'autarchia. È inevitabile per la polis, come per il corpo fisico, usare i concetti di dentro e fuori, di interno ed esterno. La polis è un'unità somatica. Come un corpo umano, anche la polis - per i teorici politici Greci - può essere bella e per polis s'intende, come al solito, Stato e società. Questa è l'idea di Stato che i Greci avevano e questo è ciò a cui anche la polis storicamente realizzata si avvicinò.

III. Le radici omeriche e il potere gentilizio

I Greci di cui stiamo parlando arrivarono in Grecia nel XII secolo a.C. sostituendosi alla precedente civiltà micenea. Indipendentemente da come fossero organizzati politicamente al loro arrivo, ben presto si realizzò una frammentazione politica. Le testimonianze epigrafiche documentano l'esistenza delle polis fin dall'VIII secolo. Inutile parlare di come i Greci fossero organizzati al loro arrivo: dato che non ne sappiamo niente, sarebbe lavorare di fantasia. Il più antico documento - risalente nell'attuale versione all'VIII-VII secolo - dell'organizzazione religiosa, sociale, politica dei Greci, è rappresentato dai poemi omerici. Essi sono la versione scritta di una molto più antica poesia orale. Anche se una società omerica, così come ci viene presentata nei poemi, non è mai esistita, pure questi poemi rappresentano una testimonianza storica importante del quadro sociale e politico da cui successivamente si sviluppò la polis. Sicuramente la società omerica non è radicalmente inventata. Ha un fondamento e dei riferimenti nella effettiva realtà storica. I poemi omerici sono significativi anche in altro senso. Non solo nel senso di una testimonianza particolarmente antica, ma anche e soprattutto, perché rappresentano - anche in epoca storica - il principale, indiscusso riferimento culturale dei Greci. Quindi significativi del modo di vedere e di sentire anche dei cittadini della polis, del loro modo di concepire i rapporti sociali e politici e il rapporto tra uomini e divinità. Esiste una relazione tra poemi omerici e polis, in quanto alla loro origine storica e in quanto alla loro mentalità, alla cultura che li permeava.

La società omerica è una società aristocratica. Già i caratteri della regalità, come si presentano in Omero, sono significativi dell'evoluzione della polis storica. Per due motivi: c'è già una frammentazione politica - quale quella della Grecia classica - e ci sono molti re. Ciascun popolo, ciascun gruppo degli Elleni, è soggetto ad una sua propria autorità. Non esiste un'autorità politica unica, un "re dei Greci". Agamennone è solo il capo della spedizione militare. In quanto re, è re di Micene. Ma anche i rapporti tra questi molti re sono indicativi del carattere di questa regalità, quale doveva presentarsi anche all'interno della singola polis. Il consesso degli eroi assomiglia a un consiglio aristocratico. L'autorità regale non appare mai assoluta, ma contorta e condizionata da un potere aristocratico.

Si tratta di un consesso di pari rango, di liberi e uguali. Al di sotto - sia pure in posizione alquanto subordinata, ma comunque presente - c'è l'assemblea di tutti i guerrieri. I re, i nobili, sentono il bisogno di consultarla. Devono tenerne conto. Questo carattere frammentato dell'autorità regale e la forza del potere

nobiliare appaiono in modo ancora più accentuato nell'Odissea. Qui non è neppure chiaro se si tratti di monarchia ereditaria. Comunque è legata al volere dei nobili e dell'assemblea. Odisseo è re, ma Telemaco potrebbe non esserlo. Odisseo è re, ma non è re Laerte. Queste relazioni aristocratiche in terra, hanno un perfetto riscontro nelle relazioni tra gli dei in cielo. Ciascun Dio ha una larga autonomia nei confronti di Zeus e il primato di quest'ultimo può essere sempre messo in discussione.

Questi caratteri della regalità omerica hanno dei riscontri nella polis storica dove permane il *basileus*, il re, come carica elettiva legata al culto. Quindi tutto lascia pensare che storicamente l'autorità regale sia stata progressivamente limitata dal potere nobiliare e sia sempre stata unita ad un consiglio o ad un'assemblea aristocratica di liberi e uguali.

Ritorniamo ai poemi omerici. Quali sono i caratteri di questa società aristocratica? Quali sono i caratteri del potere gentilizio? Abbiamo dei capi attorno ai quali c'è un gruppo di guerrieri. Gli attributi distintivi di questi capi sono due: il valore militare e il fatto che ciascuno di essi abbia, più o meno prossima o antica, un'ascendenza divina. Con gli dei hanno spesso anche rapporti personali diretti. I capi, pastori del popolo, non sono mai sacerdoti. Esistono sacerdoti in Omero, ma sono nettamente distinti dagli eroi. L'eroe è tale, ovvero ricava la sua autorità, dalla possibilità di diventare quasi un'incarnazione divina.

È - in determinate circostanze - una manifestazione divina o almeno di una delle virtù divine. Attraverso l'eroe un aspetto del divino può rendersi visibile. Per questo gli eroi omerici più che persone morali, ci appaiono come forze della natura. Nella sfera degli eroi, umanità e divinità si confondono. È questa la base del potere gentilizio: è un potere totemico² e mitico.

IV. L'uguaglianza come frutto della differenza

Nel capo, nell'eroe, il gruppo riconosce e attinge come tangibile, corporeo e personale, ciò che è intangibile. Nell'appartenenza al gruppo discendente dall'eroe mitico, il divino può rendersi umano e si è partecipi della virtù e dei valori di cui l'eroe è manifestazione. Il potere gentilizio si fonda sulla capacità di cogliere corporalmente il divino. Nel gruppo gentilizio umanità e divinità si confondono. Diventano natura. È ovvio - se le cose stanno così - che l'appartenenza al gruppo gentilizio sia innanzi tutto genetica.

Del resto, la distinzione tra tangibile e intangibile, tra fisico e spirituale che noi facciamo e che per noi è inevitabile, per Omero e per il mondo spirituale greco antico, non ha senso. In Omero la natura è divina e il mondo è sacro. Per il Greco antico, una forza fisica è divina e una forza divina è fisica. Il carattere specifico della civiltà greca è quello di cogliere fisicamente, corporalmente, tutto ciò che è rilevante, anche come valore. L'espressione di ciò, sul piano religioso è il mito, sul piano sociale e politico è il gruppo e il potere gentilizio.

Omero, per i Greci, almeno dall'VIII secolo - ma sicuramente, attraverso la tradizione orale, da tempi antecedenti - non è una semplice opera letteraria: è il testo sacro dei Greci. Coloro che in epoca arcaica lo ascoltavano, erano i rappresentanti di questi gruppi gentilizi, i discendenti di questi stessi eroi, le cui vicende si narravano nel poema. Allo stesso modo, non come semplice opera letteraria, ma come fonte di riferimenti religiosi e culturali, continuarono a leggerlo e ad ascoltarlo i cittadini della polis. Già il fatto che un'opera riconosciuta come un prodotto umano e attribuita a un uomo, venga assunta quasi come testo sacro da un intero popolo, è significativo di quel che detto prima: c'è un piano in cui umano e divino non sono divisi da un limite netto, ma si confondono. La società omerica è il riferimento culturale e strutturale della polis e le articolazioni sociali della polis sono la famiglia, il *genos*, la *fratria* e la tribù (*phile*).

Considerando queste istituzioni, non si deve pensare semplicisticamente ad una progressiva aggregazione delle realtà più piccole a costituire le più grandi: queste realtà sono inseparabili e interne all'unità della polis. Viene in mente l'affermazione di Aristotele, secondo cui lo Stato è anteriore alla società o, per lo meno, le è co-presente in ogni momento. È - aristotelicamente - la forma della società. Una realtà come la famiglia, per quanto basilare, non può sussistere e non è concepibile senza e al di fuori di qualcosa che la superi e la

²Il termine descrive il sistema di credenze e organizzazione sociale basato sul legame sacro tra un gruppo (o un singolo) e un'entità naturale.

comprenda. Le norme su cui si fonda ciascuna famiglia, non si sviluppano al loro interno, ma sono generate in una realtà dove le famiglie possono fondarsi e sussistere. Il costituirsi delle singole famiglie presuppone già queste norme. È assurdo pensare ad una famiglia, a due famiglie, etc. come unità indipendenti. Ogni famiglia può esistere solo all'interno di un'unità, di un complesso di famiglie. Senza e al di fuori di questo complesso, la singola famiglia non potrebbe neppure costituirsi. Anche le regole per la divisione della terra in lotti uguali tra le singole famiglie, nella polis storica, dimostrano questo.

Un insieme di famiglie costituiva il *genos* e la *fratria*. Il *genos* era un gruppo di famiglie unite da un culto particolare comune. Non tutti i cittadini appartenevano a un *genos*, mentre ogni cittadino doveva necessariamente far parte di una *fratria*. Comunque anche il *genos* aveva un riconoscimento ufficiale, civico: chi ne curava il culto doveva presentare ogni anno un resoconto dell'attività svolta, all'assemblea dei cittadini.

Il legame che univa l'individuo alla fratria, non era in primo luogo un legame di consanguineità, di parentela. Ci sono due parole diverse per indicare l'appartenenza alla stessa fratria e la fratellanza determinata da genitori comuni. La relazione tra famiglie e individui della stessa fratria non era un legame di parentela. Non era neanche una ripartizione su base territoriale, legata al luogo: si trattava di una suddivisione verticale della società che presupponeva, già al suo interno, una gerarchia organizzata ancora attorno a culti comuni.

Più fratrie costituiscono la *phile*, la tribù. Anche la tribù non è una suddivisione su basi etniche. Esistevano in Grecia regioni politicamente organizzate su basi etniche (l'Etolia, l'Acaia, la Tessaglia), con un'organizzazione politica diversa quindi da quella della polis, ma proprio in queste aree non esistevano tribù. La tribù è una istituzione sociale propria e interna alla polis. Il numero variava. Sembra che la ripartizione della terra in lotti uguali tra i cittadini avvenisse per tribù. In molte polis si era conservata la carica di "re della tribù", con carattere sacerdotale e competenze religiose.

Consideriamo l'Iliade: certamente i vari gruppi sono designati in base al luogo di provenienza, ma la loro identità non esiste all'infuori dell'eroe che li guida e che può vantare una natura divina. L'organizzazione interna, la gerarchia all'interno di ciascuno dei gruppi è determinata in partenza dall'idea che li fonda. Sul piano formale, il principio attorno al quale il gruppo si costituisce ne determina le caratteristiche. In questo senso, acquista un significato meno paradossale l'affermazione di Aristotele: lo Stato è anteriore alla società. Le articolazioni sociali della polis hanno esattamente le stesse caratteristiche: nella fratria, nella tribù e nella stessa famiglia in quanto non fortuito rapporto individuale, ma relazione riconosciuta come indispensabile con la proprietà di un appezzamento di terreno, di un pezzetto di patria; l'identità sociale ha il suo fondamento nella partecipazione ad un mito e a un'origine divina. Questo principio, sul piano formale, organizza internamente le corrispondenti suddivisioni verticali. La natura specifica del culto e dell'eroe, era sentita come differenza sostanziale, come elemento d'identità tra un gruppo e un altro. Le articolazioni sociali della polis sono quindi comunità culturali e culturali e i poemi omerici non solo rappresentano la situazione generale dell'Ellade, la sua frammentazione politica, ma la società omerica riproduce le articolazioni interne della singola polis.

Abbiamo definito la polis un'unità somatica. Come per un corpo fisico c'è un limite che non si può superare, che è forma, differenza, identità e perfezione. Al suo interno la polis riproduce questo principio che si ripete anche per le sue stesse articolazioni: l'identità sociale, nella fratria e nella tribù è partecipazione a un corpo divino. L'identità (mito) e l'uguaglianza (dei gruppi), si fondano sulla differenza (culto) e ogni differenza fonda un'identità e un'uguaglianza.

Ma la polis non è la mera somma delle sue articolazioni sociali: esse le sono interne e inseparabili. Il principio costitutivo del gruppo gentilizio - la forza di aggregazione di un mito e di un culto - tende per sua natura a riprodursi ad ogni livello, tende ad organizzarsi internamente in articolazioni e suddivisioni verticali, secondo la polarità identità-differenza.

La società omerica è fondamentalmente egualitaria. Lo è proprio e solo in quanto aristocratica. Lo è, innanzitutto, perché, a livello degli eroi, non c'è un limite netto tra divinità e umanità. Questi eroi sono, dunque, tra loro, liberi e uguali. La differenza che il gruppo gentilizio stabilisce - il limite del corpo divino, della partecipazione a una determinata stirpe divina - fondando un'identità, fonda contemporaneamente

anche un'uguaglianza. Gli eroi sono uguali perché ciascuno è libero dall'altro, ciascuno trae autonomamente, da sé stesso, dalla sua propria ascendenza divina, la legittimità del suo potere. È questa forte identità, questa differenza, a stabilirne anche l'uguaglianza tra loro.

Pensiamo alle monarchie orientali. Qui, proprio perché tutti sono uguali, tutti sono nelle stesse condizioni. La nozione di uguaglianza politica non aveva senso, non poteva nascere e non era nemmeno concepibile. L'uguaglianza può nascere soltanto dalla polarità identità-differenza, propria del gruppo gentilizio.

Quel che detto per le famiglie, vale anche per i nobili: non potrà mai esistere "un nobile", ma dove questo principio è riconosciuto, avremo una società di nobili. La polis, anche nei suoi sviluppi ugualitari, è inseparabile dal principio della società aristocratica. Ulteriore riprova di ciò, si può trovare nella considerazione di un suo carattere fondamentale: solo un gruppo gentilizio è insieme gruppo sociale e autorità politica.

D'altronde, solo in un gruppo gentilizio queste due nozioni possono e devono coincidere assolutamente. Questa coincidenza tra società e Stato non fu mai abbandonata nella polis, nemmeno nella polis democratica. La democrazia fu l'estensione di un determinato principio, non la sua messa in discussione. Anche le divisioni orizzontali (consiglio degli eroi/assemblea degli armati, consiglio aristocratico/assemblea dei cittadini) possono svilupparsi solo per la presenza delle suddivisioni verticali. Solo in un consesso di re e in una collettività che vive questo modello, può nascere il principio di uguaglianza.

Un lettore moderno che legga Omero, inevitabilmente si chiede: possibile che credessero seriamente a queste cose? Chi raffigurasse in questo modo oggi le divinità, scriverebbe un'opera antireligiosa. Invece questo è il riferimento - anche religioso - principale, dei Greci. A quanto pare questa raffigurazione della divinità, non suscitava nel Greco antico la stessa impressione che suscita in noi: segno di una nozione di essa radicalmente diversa dalla nostra.

Un'immagine simile del divino è possibile solo in quanto, per Omero e per il Greco antico, una distinzione tra mondo fisico e mondo divino non esisteva. Né, del resto, tra mondo fisico e piano dei valori. Il mondo di Omero - soprattutto quello rappresentato nell'Iliade - non conosce la sfera morale. È il mondo delle forze fisiche, naturali, intese corporalmente. Non esiste un piano astratto e il mondo della natura, delle forze, acquista significato, diventa valore, sotto la forma della corporeità umana.

Gli dei di Omero non sono però semplici raffigurazioni - sotto sembianze umane - di forze astratte, sia pure fisiche. Non esiste un "mondo della natura" e un "mondo divino", prima del mito. Dal mito, dall'esperienza mitica, nascono e l'uno e l'altro. Gli dei olimpici non sono entità o forze naturali. Sono inseparabili dall'esperienza dei gruppi gentilizi a loro legati. Umano e divino acquistano valore in quel piano, il piano degli eroi, in cui non c'è una netta distinzione tra l'uno e l'altro, in cui i due piani si mescolano tra loro. Sono questi caratteri particolari della religione olimpica, a far sì che la polis si possa definire un'associazione religiosa, senza essere una teocrazia. Nello stesso tempo, la polis è unità politica, solo in quanto unità culturale.

Si usa a proposito della polis il termine "comunità". È giusto, ma la parola, per noi logorata, non riesce a esprimere adeguatamente il senso che pure, letteralmente indica. La polis è comunanza, appartenenza nel senso più profondo e vitale della parola. Per questo non coincide con un territorio, non è una realtà territoriale - se non secondariamente e accidentalmente - e non si esaurisce neppure nella comunità fisica dei cittadini, ma è la loro comunanza. È questa comunanza che origina la comunità.

Non esistono spiegazioni adeguate sulla base di fattori etnici, geografici o di coincidenze di interessi per cui regioni relativamente ampie, come l'Attica o la Laconia, fossero unificate sotto un'unica polis, fossero un'unica polis e altre - anche militarmente importanti - non conoscessero l'organizzazione in polis (come la Tessaglia) e, d'altra parte, in aree ristrettissime si trovassero molte polis indipendenti l'una dall'altra: per esempio nella piccola isola di Ceo vi erano quattro polis indipendenti. Non esistono spiegazioni adeguate a ciò, salvo la forza aggregatrice di un mito e di un culto.

In questa realtà è inevitabile la tendenza all'allargamento dei diritti politici, dell'autorità politica alla comunità degli uomini liberi, con la contrapposizione dell'assemblea dei cittadini al consiglio aristocratico. Fattori come l'affermarsi degli opliti, della fanteria pesante a scapito della cavalleria nella tattica militare o lo

sviluppo marittimo e mercantile, non potevano agire in senso egualitario e democratico se non in questo contesto. Del resto queste che vengono adottate spesso come cause, sono invece gli effetti dei caratteri strutturali della polis come comunità. La tattica oplitica di per sé non comporta necessariamente un'evoluzione in senso democratico, come dimostra l'esempio di Sparta. Piuttosto la dinamica interna della polis, compresa la sua evoluzione democratica, va interpretata come lotta tra gruppi gentilizi rivali. In questo senso si può comprendere anche il fenomeno della tirannide. L'evoluzione democratica, l'allargamento di un principio originariamente aristocratico, a porzioni più grandi della società, non è che la scelta di alcuni gruppi gentilizi per il governo e per lo sviluppo della polis, contro altri gruppi gentilizi.

Il governo di una comunità chiusa comporta difficili problemi. Soprattutto quando l'idea di Stato si fa coincidere con il governo diretto di una determinata porzione della società. Questo è un principio che nella polis, indipendentemente dai suoi sviluppi interni, non fu mai abbandonato. La fondazione di nuove colonie non poteva costituire indefinitamente ed esclusivamente la soluzione a questo problema.

Il potere gentilizio è un governo che genera lotte. Gli stessi poemi omerici sono episodi di crisi del potere gentilizio, di contese interne ad esso, che però coinvolgono l'intera comunità. E già nell'esempio mitico, in questi casi si ricorre all'assemblea. Si cerca o si deve coinvolgerla nella contesa. Storicamente, poi, lo stesso fenomeno della tirannia è un fenomeno di crisi interna. Ogni riforma della società politica parte sempre dall'interno della società politica esistente. Nella polis, poi, dove il potere politico coincide con il potere di una determinata, concreta, frazione della società, ogni riforma politica è riforma sociale. Inevitabilmente, in questo contesto, quella polarità identità-differenza, costitutiva della polis e delle sue articolazioni interne, diventa polarità dominio-uguaglianza.

Quella del dominio è la scelta più coerentemente seguita da Atene, quella dell'uguaglianza è la scelta di cui il caso paradigmatico fu Sparta. Scelta di gruppi dirigenti. Di gruppi più interni alla società politica esistente, contro altri gruppi.

Il fatto che la riforma di Clistene abbia eliminato le articolazioni gentilizie della polis, sostituendole con altre, su base territoriale, non contrasta con questa tesi. Ad Atene si scelse il dominio di un gruppo su un altro, attraverso il potenziamento del potere dell'assemblea, come ambito in cui la lotta tra i gruppi poteva trovare una soluzione definitiva, che comunque salvava l'unità della polis evitando l'arbitrio tirannico. Conseguenza obbligata, più che causa, di questa scelta, fu lo sviluppo marittimo, sostenuto al suo nascere da gruppi aristocratici.

A Sparta - dicevamo - la soluzione fu invece l'uguaglianza. Più di quella di Clistene, la riforma attribuita a Licurgo cerca di eliminare l'autorità politica dei gruppi gentilizi e le lotte che ne conseguivano, organizzando tutta la società in funzione delle istituzioni oligarchiche. Qui gli spartani sono subordinati esattamente come iloti e perieci, sia pure in una posizione e funzione diverse. Le loro possibilità, in quanto gruppi autonomi rispetto alle istituzioni, sono ridottissime. Non possiedono nemmeno la terra di cui vivono.

Sia nel caso di Atene che in quello di Sparta, riforma politica e riforma sociale coincisero: entrambe avevano i loro costi. In Atene la democrazia fu fattore di sviluppo finché i gruppi dirigenti, attraverso l'affermazione marittima, riuscirono a controllarla e d'altronde, necessità e costi condizionarono pesantemente questo stesso sviluppo. A Sparta la rigida organizzazione della società in funzione delle istituzioni, portò all'estinzione delle basi sociali di quelle stesse istituzioni.

In entrambi i casi, le riforme miravano a salvare l'unità e l'integrità della polis, preservandola dalla lotta tra i gruppi. Il fine era esattamente lo stesso, salvo che si cercava in luoghi diversi: nell'assemblea, ad Atene. Nelle istituzioni oligarchiche, a Sparta. In entrambi i casi si voleva salvare l'unità, l'integrità della comunità, la comunanza sentita come bene supremo, della quale la comunità è espressione vivente. Neppure la parola "nomos", legge, ne esprime bene la realtà. "Kosmos", ordine, (forma, sul piano politico, per quel che di concreto e di intangibile esprime) è l'espressione adeguata. Per questo la tirannia era più che un crimine politico. Il tiranno alterava arbitrariamente e per interessi personali, questa comunità: liberava gli schiavi, li faceva cittadini, violava l'identità comunitaria e la sottoponeva al suo libero arbitrio. Questo era più di un crimine politico: era un sacrilegio.

V. La crisi del mito: Platone e il nuovo fondamento

Il miglior documento della crisi della polis, a partire dal IV secolo, è l'opera di Platone.

Un tema importante della problematica sofistica, è la contrapposizione tra "nomos" e "physis", tra legge e natura. Non solo della problematica sofistica, ma anche, per esempio, dell'interpretazione cinica dell'insegnamento socratico. È evidente che una contrapposizione del genere mina alla base i presupposti spirituali della polis: ciò su cui si fonda la polis è proprio che la legge sia la natura del cittadino. L'uomo è pienamente uomo solo nella polis e nella sua legge. La gravità di questa frattura verificatasi nelle coscienze ed espressa rigorosamente dai sofisti, fa sì che questo problema abbia un posto importante anche nella riflessione platonica.

Platone non nega questa frattura. Anzi, in un certo senso ne ammette l'irreversibilità. Tutto il pensiero politico di Platone è riassumibile in questo: il fondamento del "nomos" deve essere trovato in qualcosa di diverso da quello che è stato finora. Egli, a differenza dei sofisti, ritiene fermamente che il "nomos" - la legge nel senso più profondo, come forma interiore dell'uomo - sia indispensabile, sia ciò che fa l'uomo tale. Ed egli ancora, a differenza dei sofisti, riafferma la coincidenza tra individuo e comunità, ma identifica il fondamento del "nomos" nell'anima. Lo Stato è una forma dell'anima. Platone è l'inventore della metafisica. Il fondamento del "nomos" è un fondamento metafisico: non si potrebbe immaginare allontanamento maggiore rispetto al mondo omerico. Il mondo omerico si fonda sulla coincidenza tra piano fisico e piano spirituale. La distinzione tra i due piani in Omero non ha senso. Perché Platone è costretto a ricercare un nuovo fondamento per il "nomos"? Perché la frattura di cui abbiamo parlato si è già verificata. Platone si limita solo a riconoscerla. Da un certo momento in poi Omero e in generale tutto il mito, cioè tutti i riferimenti culturali della polis, incominciano a venire interpretati e visti dal punto di vista della "natura", come "natura". Come autenticità e verità della natura e dell'istinto, contro il carattere artificiale della legge. Il mito è assunto come valore. Allora è ovvio il contrasto che nasce tra "legge" e "natura". Interpretato come "natura" - perso il senso profondo del mito, che è tale proprio perché originariamente non conosceva in sé questa distinzione - il mondo divino ed eroico diventa inaccettabile e improponibile. C'è un'affermazione che, anche se non si incontra letteralmente in Platone, percorre tutta la sua opera: *"Omero non ci serve più a niente"*. Questo registra Platone: da un certo momento in poi il mondo mitico è assunto come mondo dei valori e, come mondo dei valori, questo mondo divino, dove gli dei contendono a lanci di sgabello, tirate di capelli e graffi, è inaccettabile: è sconveniente. Questo mondo degli eroi è dannoso e condannabile, perché - fuori dall'originario senso del mito - se Achille diventa un modello etico, il risultato non sarà Achille, sarà Alcibiade o Al Capone. Quando Platone avanza queste riserve contro il mito, giudica il mondo divino ed eroico di Omero, come lo giudichiamo noi. Esso già appare a lui come oggi appare a noi, assunto a mondo dei valori autentici ed è inevitabile che, da questo patrimonio culturale, si generi la contrapposizione tra "nomos" e "physis". Per questo Platone cerca un altro riferimento: un fondamento metafisico.

Qual è la causa di questa perdita del senso autentico del mito - che Platone non provoca, ma lucidamente registra - e il modo per superare la contrapposizione legge-natura, che ne consegue?

Ogni autentico patrimonio culturale può essere compreso solo se vissuto all'interno dei gruppi che ne sono l'espressione sociale. Il senso originario del mito era inseparabile dai gruppi gentilizi ad esso legati. Scomparse con l'evoluzione democratica o oligarchica della polis, le suddivisioni verticali della società, anche il mito si trasformò in un'altra cosa: si spostò al piano della natura e dei valori. Il mito si trasformò in un'altra cosa, si spostò al piano della natura e dei valori. Gli stessi gruppi gentilizi da suddivisioni verticali si trasformarono in suddivisioni orizzontali. Si trasformarono in meri gruppi di potere.

Il mito non è un modello morale. Nel momento in cui viene interpretato in questo modo, diviene inutilizzabile. Ad un certo momento, quello che era stato il patrimonio culturale della polis, divenne per essa inutile e fondamentalmente estraneo. Non che Platone volesse sostituire ai miti originari, i miti che inserisce nella sua opera. Anche questi hanno un carattere letterario: sono miti filosofici a carattere meramente esplicativo.

Il suo tentativo è più profondo. Le espressioni sociali della polis non corrispondevano più al suo linguaggio e alle sue espressioni culturali. La polis stessa non li capiva più. Occorreva costituire una comunità che - come prima, ma su nuove basi - promuovesse, in ciascuno in gradi diversi e in alcuni - i filosofi - in misura eminente, l'esperienza sociale come esperienza intellettuale; una comunità in cui la forma sociale educasse al linguaggio dell'anima. Se lo Stato è una forma dell'anima, occorre ristabilire la continuità tra forme sociali e forme dell'anima. Finché il mito era stato esperienza vivente, la polis era stata comunità religiosa. Ora, con il nuovo fondamento metafisico, l'unico possibile, la polis doveva diventare comunità filosofica. Questo è il senso della "Repubblica" e, sul piano pratico, dell'Accademia.

Bibliografia:

Ehrenberg, Victor. *Lo Stato dei Greci*. Firenze: La Nuova Italia, 1967.